

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА В ФОРМИРОВАНИИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ДОХОДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497317>

Юлдашева Г.

Ахмедова Н.

Балтабаева М.О.

ФГДУ, преподаватели

Аннотация: В данной статье особое внимание уделено решению проблем выбора модели и концепции развития в вопросе повышения уровня жизни населения, опыт зарубежных стран в формировании уровня доходности населения.

Ключевые слова: анализ уровня жизни, доходы населения, духовных и физических качеств человека.

Развитие Узбекистана в современных условиях требует разработки новых концепций общественного развития, отражающих современные реалии и тенденции социального устройства. Принятая в Республике Узбекистан «Стратегия развития действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года УП № 4947 направлена на развитие всех сфер экономики и в ней определяющими становятся интеллектуальный ресурс и рациональное социальное устройство общества.

Нам представляется, что при анализе уровня жизни необходимо исследовать достаточно большую совокупность социально-экономических показателей, следовательно, возникает проблема выбора наиболее важных, основополагающих из них. Динамика уровня жизни неизбежно связана с производством материальных благ и услуг, а также степенью удовлетворения потребностей. Для удовлетворения потребностей людей необходимы реальные доходы, которыми располагает отдельный человек, социальные группы, регионы, общество в целом, поэтому доходы населения выступают как один из важнейших индикаторов уровня жизни.

Доходы населения – многоплановая, многофункциональная категория, представляющая собой весьма сложное экономическое явление, отражающее взаимодействие многих экономических процессов. Термин «доход» чрезвычайно распространенное, широко применяемое и, в то же время, крайне многозначное понятие, употребляемое в разнообразных значениях. Доходы населения –

многоплановая, многофункциональная категория, представляющая собой весьма сложное экономическое явление, отражающее взаимодействие многих экономических процессов.

На первый план выходит развитие духовных и физических качеств человека, создание благоприятных условий для приложения его сил в целях общественного прогресса и собственного совершенствования. Именно поэтому уровень жизни населения становится решающим фактором экономического роста. Современному производству требуются как принципиально новые техники и технологии, так и высококвалифицированные работники, собственники своего интеллектуального капитала.

В последние годы республика демонстрирует один из самых высоких среди стран СНГ экономический рост, который сохранился даже в условиях глобального кризиса. Согласно предварительным данным, в январе-декабре 2020 года общий объем совокупного дохода населения достиг 405,1 трлн.сум. С целью исключить влияние ценовых факторов для осуществления расчета реальных темпов роста доходов населения, используется индекс потребительских цен (ИПЦ) - один из важных видов показателя инфляции. В связи с изменением потребительских цен, темпы роста совокупного дохода населения, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в реальном выражении составили 102,6 %. и это составляет прирост к прошлому году на 12,2 На протяжении 2001-2020 гг. национальный доход Узбекистана в текущих ценах увеличился на 47.7 млрд. долл. (в 5.4 раз) до 58.6 млрд. долл.; изменение произошло на 3.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 8.4 млн., а также на 44.1 млрд. долл. благодаря росту национального дохода на душу населения на 1 318.6 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода Узбекистана был на уровне 2.5 млрд. долл. или 9.3%. Среднегодовой прирост национального дохода Узбекистана в постоянных ценах был на уровне 6.8%. Доля в мире повысилась на 0.036%. Доля в Азии увеличилась на 0.056%.

За 2001-2020 гг. национальный доход на душу населения в Узбекистане увеличился на 1 318.6 долларов (в 4.1 раз) до 1 750.1 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода на душу населения в текущих ценах равен 69.4 долларов или 7.6%.

(9.3 млрд. долл.) в 6.3 раз, [национальный доход Киргизстана](#) (7.1 млрд. долл.) в 8.3 раз, но был меньше, чем [национальный доход Казахстана](#) (149.4 млрд. долл.) на 60.8%. Национальный доход

Узбекистана в 2020 году составил 58.6 млрд. долл., занимал 77е место в мире и был на уровне [национального дохода Ливана](#) (61.8 млрд. долл.), [национального дохода Омана](#) (60.2 млрд. долл.), [национального дохода Кот д'Ивуара](#) (59.4 млрд. долл.), [национального дохода Коста Рики](#) (58.0 млрд. долл.), [национального дохода Судана](#) (58.0 млрд. долл.), [национального дохода Беларуси](#) (57.8 млрд. долл.), [национального дохода Анголы](#) (57.1 млрд. долл.), [национального дохода Хорватии](#) (57.1 млрд. долл.), [национального дохода Литвы](#) (54.9 млрд. долл.). Доля национального дохода Узбекистана в мире составила 0.069%.

Национальный доход на душу населения в Узбекистане в 2020 году был равен 1 750.1 доллар, занимал 165е место в мире и был на уровне национального дохода на душу населения в Кении (1 847.6 долларов), национального дохода на душу населения в Никарагуа (1 838.1 доллар), национального дохода на душу населения в Восточном Тиморе (1 807.5 долларов), национального дохода на душу населения в Анголе (1 738.4 долларов), национального дохода на душу населения в Мавритании (1 680.5 долларов), национального дохода на душу населения в Мьянме (1 632.2 долларов). Национальный доход на душу населения в Узбекистане был меньше, чем национальный доход на душу населения в мире (10 939.0 долларов) на 9 189.0 долларов.

Сравнение национального дохода Узбекистана и соседей в 2020 году. Национальный доход Узбекистана был больше, чем [национальный доход Туркменистана](#) (43.0 млрд. долл.) на 36.4%, [национальный доход Таджикистана](#) (1 081.8 долларов) на 61.8%, национальный доход на душу населения в Таджикистане (972.3 долларов) на 80%, но был меньше, чем национальный доход на душу населения в Казахстане (7 958.7 долларов) на 78%, национальный доход на душу населения в Туркменистане (7 122.8 долларов) на 75.4%.

Сравнение национального дохода Узбекистана и лидеров в 2020 году. Национальный доход Узбекистана был меньше, чем [национальный доход США](#) (21 286.6 млрд. долл.) на 99.7%, [национальный доход Китая](#) (14 623.8 млрд. долл.) на 99.6%, [национальный доход Японии](#) (5 156.4 млрд. долл.) на 98.9%, [национальный доход Германии](#) (3 953.5 млрд. долл.) на 98.5%, [национальный доход Великобритании](#) (2 723.2 млрд. долл.) на

97.8%. Национальный доход на душу населения в Узбекистане был меньше, чем национальный доход на душу населения в США (64 310.0 долларов) на 97.3%, национальный доход на душу населения в Германии (47 186.7 долларов) на 96.3%, национальный доход на душу населения в Японии (40 770.1 долларов) на 95.7%, национальный доход на душу населения в Великобритании (40 113.7 долларов) на 95.6%, национальный доход на душу населения в Китае (10 160.2 долларов) на 82.8%.

Потенциал национального дохода Узбекистана в 2020 году. При показателе национального дохода на душу населения на таком же уровне, как национальный доход на душу населения в США (64 310.0 долларов), национальный доход Узбекистана был бы 2 152.6 млрд. долл., что в 36.7 раз больше фактического уровня. При показателе национального дохода на душу населения на таком же уровне, как национальный доход на душу населения в мире (10 939.0 долларов), национальный доход Узбекистана был бы 366.2 млрд. долл., что в 6.3 раз больше фактического уровня. При показателе национального дохода на душу населения на таком же уровне, как национальный доход на душу населения в Казахстане (7 958.7 долларов), лучшего соседа, национальный доход Узбекистана был бы 266.4 млрд. долл., что в 4.5 раз больше фактического уровня. При показателе национального дохода на душу населения на таком же уровне, как национальный доход на душу населения в Азии (7 107.0 долларов), национальный доход Узбекистана был бы 237.9 млрд. долл., что в 4.1 раз больше фактического уровня. При показателе национального дохода на душу населения на таком же уровне, как национальный доход на душу населения в Центральной Азии (3 596.3 долларов), национальный доход Узбекистана был бы 120.4 млрд. долл., что в 2.1 раз больше фактического уровня.

Национальный доход Узбекистана, 1990-2020

год	национальный доход, млрд. долл.	национальный доход на душу населения, долларов	национальный доход, млрд. долл.	рост национального дохода, %	доля Узбекистана, %

	текущие цены		постоянные цены 1990		ми ре	Аз ии	В Централ ьной Азии
99 0	17.6	861.2	17.6		.077	.31	31.0
99 1	18.1	865.2	17.5	-0.49	.075	.29	33.2
99 2	16.4	767.8	15.5	-11.2	.064	.24	32.7
99 3	16.5	752.2	15.2	-2.1	.063	.22	34.4
99 4	15.9	713.6	14.4	-5.2	.057	.19	36.7
99 5	16.1	708.2	14.3	-0.82	.052	.17	38.7
99 6	16.7	717.2	14.5	1.4	.053	.18	38.8
99 7	18.4	779.6	15.2	4.5	.058	.21	40.1
99 8	17.9	744.0	15.9	4.9	.057	.22	39.0
99 9	20.3	831.7	16.5	4.1	.062	.23	47.2
00 0	16.0	646.4	16.8	1.8	.048	.17	39.8

Национальный доход Узбекистана, 1990-2020

год	национальный доход, млрд. долл.	национальный доход на душу населения, долларов	национальный доход, млрд. долл.	рост национального дохода, %	доля Узбекистана, %		
	текущие цены		постоянные цены 1990		мире	Азии	в Центральной Азии
2000	10.8	431.4	17.8	5.5	.032	.12	26.2
2001	11.5	452.4	18.6	4.5	.033	.13	24.8
2002	11.9	460.9	19.4	4.6	.030	.12	21.3
2003	14.2	545.7	21.0	8.3	.032	.12	20.0
2004	17.0	642.5	22.5	7.2	.036	.14	19.5
2005	20.1	748.9	23.7	5.2	.039	.15	17.7
2006	27.5	1011.9	27.7	16.7	.047	.18	18.9
2007	35.2	1273.8	29.1	5.0	.055	.20	19.3
2008	40.0	1	31.3	7.8			23.2

Национальный доход Узбекистана, 1990-2020

год	национальный доход, млрд. долл.	национальный доход на душу населения, долларов	национальный доход, млрд. долл.	рост национального дохода, %	доля Узбекистана, %		
	текущие цены		постоянные цены 1990		мире	Азии	в Центральной Азии
009		426.7			.066	.22	
010	48.1	¹ 687.1	35.0	11.6	.073	.23	23.0
011	58.6	² 022.5	37.9	8.4	.079	.24	22.2
012	66.4	² 252.9	40.9	7.9	.088	.26	22.6
013	72.1	² 410.2	44.4	8.5	.093	.28	21.3
014	79.6	² 615.5	47.2	6.4	.100	.29	23.6
015	83.3	² 693.2	49.8	5.3	.11	.31	27.2
016	82.7	² 630.7	52.5	5.4	.11	.30	32.2
01	60.4	¹ 889.1	55.3	5.4	.074	.20	23.1

Национальный доход Узбекистана, 1990-2020

год	национальный доход, млрд. долл.	национальный доход на душу населения, долларов	национальный доход, млрд. долл.	рост национального дохода, %	доля Узбекистана, %		
	текущие цены		постоянные цены 1990		мире	Азии	в Центральной Азии
7							
018	51.9	¹ 598.4	58.8	6.4	.060	.16	19.6
019	58.6	¹ 776.5	61.4	4.3	.067	.18	21.0
020	58.6	¹ 750.1	62.4	1.6	.069	.18	21.9

Выбор модели и концепции развития в вопросе повышения уровня жизни населения в Республике Узбекистан предполагает исследование зарубежного опыта.

Общеизвестно, что в странах с развитой рыночной экономикой по нынешнее время накоплен богатый опыт не только в реализации экономических, структурных, институциональных изменений, но и по вопросам регулирования социальной жизни населения для их дальнейшего развития.

По данным материалов статистической информации международных источников, сегодня Норвегия по оценкам ООН имеет самые высокие показатели уровня жизни в мире, и несколько лет подряд она считалась лучшей страной для проживания, и даже по официальным данным самой дорогой страной в Европе. В Норвегии цены выше примерно на 20% по сравнению с другими европейскими странами. К тому же Осло в 2013 год объявлен наиболее дорогим для проживания иностранцев городом. Выбор страны с высоким уровнем

жизни производится на основе многих показателей, которые включают систему охраны здоровья, качество и доступность образования, чистоту окружающей среды, охраняемую законом свободу личности, а также средний уровень заработной платы по отношению к расходам.

Экономика королевства благодаря добыче нефти (Норвегия – крупнейший производитель природного топлива в Северной Европе) остаётся самой устойчивой и процветающей в мире, что сказывается и на доходах населения, и на общем уровне жизни. Средняя заработная плата в стране составляет около 5 тысяч евро в пересчёте с норвежских крон, а рабочие недели не превышаются более чем на 37 часов. Государственное образование в Норвегии бесплатно, включая полное среднее образование. Стоимость обучения в государственных вузах обычно минимальна. Государственным ссудным фондом предоставляются студенческие займы и стипендии на проживание тех, кто собирается получить высшее образование. Норвежские студенты, желающие получить полное или частичное образование за границей, имеют возможность воспользоваться финансовой поддержкой со стороны государства.

Независимые частные школы обеспечивают дополнительным образованием, при условии, что они соответствуют образовательным стандартам. Частные школы, заслужившие доверие и авторитет, могут стать объектом для государственного финансирования.

Опыт Норвегии показывает, что переход на полное платное обучение способствует развитию и достижению более высокого качества образования. Однако в наших условиях, где большая часть населения имеет низкую покупательную способность, высокий уровень простаивания производственных мощностей, сохраняется относительно высокий уровень бедности и безработицы, такой подход не приемлем.

Соединенные штаты америки – страна, которая также считается достаточно комфортной страной для проживания. Но, если аналитически взглянуть на эту страну, то можно легко заметить, что существуют недостатки. В этой стране профессия врача является одной из самых высокооплачиваемых профессий, зарплата составляет от 200 до 250 тысяч долларов США в год.

Несмотря на всё это Австралия обгоняет США по уровню жизни уже несколько лет подряд. В данном контексте представляет интерес изучение соотношения заработной платы как одна из основных форм

доходов населения среди стран СНГ, поскольку именно заработная плата пока остаётся одним из важных механизмов, влияющих на благосостояние населения.

Одним из показателей уровня жизни населения является степень расслоения в обществе на состоятельных и малоимущих граждан, которые в развитых и развивающихся странах наблюдаются намного больше, чем в странах СНГ. В экономической практике в оценке уровня жизни используются и показатель «Индекс развития человеческого потенциала» (ИЧРП), рассчитываемые международными организациями.

Прежде всего, уровень жизни населения оценивается средними для всего населения показателями, которые могут быть сгруппированы в следующие блоки:

- объем и структура доходов;
- объем и структура расходов и потребления товаров и услуг;
- обеспеченность предметами длительного пользования;
- обеспеченность жильем и характеристики жилищного фонда;
- обеспеченность сетью учреждений социально-культурной сферы;
- занятость и безработица.

Развернутая характеристика уровня жизни населения предполагает также использование показателей социальной дифференциации, основными из которых являются следующие.

Во-первых, параметры дифференциации населения по доходам и потреблению. В отечественной статистике в наибольшей мере используются такие показатели дифференциации, как фондовый коэффициент, отражающий отношение среднего дохода 10% самого богатого населения к среднему доходу 10% самого бедного населения, и коэффициент Джини, характеризующий неравномерность распределения населения по доходу. В Узбекистане за 2000-2020 годы данный коэффициент снизился с 0,39 до 0,26, что является значительно низким показателем в сравнении с некоторыми экономически развитыми государствами.

Во-вторых, уровень прожиточного минимума, определяемый как уровень доходов, обеспечивающий минимальное в физиологическом смысле потребление (это определение соответствует так называемой концепции

абсолютной бедности). В соответствии с этим уровнем определяется и доля населения, проживающего за чертой бедности. Заметим, что в большинстве развитых стран порог бедности определяется долей к медианному доходу (наиболее распространенный норматив – 60% медианного дохода), т. е. его определение основывается на концепции относительной бедности.

Понятие уровня жизни чрезвычайно многоаспектное. Поэтому в течение длительного периода времени предпринимаются попытки конструирования различных комплексных показателей, характеризующих уровень жизни.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Baltabayeva, M., & Kodirova, D. (2022). The need to provide the priority of spiritual and educational processes in the modern education system.
2. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(1), 423-427.
3. KDA Baltabaeva Malokhat Ortikalievna. (2022). [Benefits Of Household Appliances In The Protection Of The Environment And Water Resources](#). *Thematics Journal of Economics* 8 (1), 2–5.
- 4.
6. Юлдашева, Г. А., & Абдуллаева, Ш. Э. (2021). Инновации в рамках национальных инновационных систем. *Интернаука*, (26), 6-8.
7. Юлдашева, Г., & Кучкарова, А. (2020). Минтақаларни ривожлантиришда инвестицион жараёнлар ва уларни бошқаришнинг ўзига хос хусусиятлари. in минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 543-547).
8. Рахимова, Қ. Н. Қ. (2022). Яшил бизнес аҳамиятининг ортиб боришининг ижтимоий-иқтисодий зарурати. *Scientific progress*, 3(2), 880-885.
9. Burxonovich, M. R. (2022). The importance of basic materials and technological losses in increasing economic efficiency in the formation of cost. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(1), 727-732.
10. Akhmadaliyeva Mokhigul Kadirovna, Mirzaev Ravshanjan Burkhonovich. (2022) Improvement of organizational economic impact of

product cost reduction on the basis of cost-effective use of resources. Thematic journal of Economics. 8(1), 1-8

11. Равшанжон Бурхонович Мирзаев, & Хамид Азимович Юлдашев (2022). Автомобил ойналари ишлаб чиқаришда истеъмолчи талабларини ишлаб чиқариш таннархига таъсири. Scientific progress, 3 (2), 1173-1178.